

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА КОТОВНИКА ВЕНГЕРСКОГО (*NERETA PANNONICA L.*) В ТЕХНОЛОГИИ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

А.К. Мурат

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,
Алматы, Республика Казахстан, goldinside.lu@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678912>

Аннотация. Одним из приоритетных направлений в поиске новых растительных источников биологически активных веществ является изучение малоизученных видов флоры Казахстана. Многовековые традиции и практика народной медицины убедительно доказывают целесообразность применения лекарственных растений в профилактике, лечении или курсовой терапии ряда заболеваний. Казахстан отличается богатейшим ассортиментом полезных растений, прежде всего диких видов, обладающих целебными свойствами. Актуальной целью исследования является получение лечебно-косметологического продукта на основе венгерского экстракта котовника в фармацевтической технологии.

Ключевые слова. Лекарственное растительное сырье, Котовник венгерский, народная медицина, эмульсионный крем.

Актуальность. Оценка состава, технологии и безопасности лечебно-косметического крема с фитоконпонентами является актуальной темой, особенно на фоне современных тенденций в косметологии и фармацевтической индустрии. Современные исследования в этих областях позволяют расширить наше понимание химического состава различных растений и их влияния на биологические процессы в организме. Кроме того, наблюдается повышенный интерес потребителей к экологически устойчивым и натуральным продуктам. Экстракты растений предлагают уникальную возможность связать потребности современного потребителя с богатством природы, позволяя разрабатывать косметику, не содержащую синтетических компонентов. Перспективным направлением косметологической индустрии является разработка и создание в обозримом будущем относительно безопасных по своей природе и структуре косметических продуктов. Явной особенностью современных косметических средств является их лечебно-профилактическая направленность. Для этого в его создании используется как синтезированное, так и натуральное сырье.

Нарушение эпидермального барьера возникает как под воздействием внешних факторов (холодный ветер, сухой воздух, длительная инсоляция), так и при ряде кожных и соматических заболеваний. Клиническими проявлениями повреждения кожного барьера являются сухость, шелушение и изменение толщины, цвета и эластичности кожи. Исследования показывают, что некоторые растительные экстракты и масла положительно влияют на состояние кожи, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогают заживлять раны и улучшают общее состояние. Венгерский котовник лекарственное растительное сырье благодаря своему химическому составу может оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие.

Цель исследования. Определение потенциальных преимуществ и перспектив применения экстракта котовника венгерского в технологии крема с целью разработки лечебно-косметического продукта.

Методы исследования. Анализ научных статей, обзоров и публикаций касающихся котовника венгерского, его химического состава и потенциального применения в косметической промышленности.

Основные результаты и выводы. Основным источником поиска новых лекарственных растений является арсенал средств народной медицины. В Казахстане с древних времен дикорастущие растения использовались для лечения и профилактики различных заболеваний. Лекарственные растения всегда имели большую ценность для человеческой популяции из-за их ценных компонентов и потенциальной биологической активности. В этом смысле особый интерес представляют растения семейства *Lamiaceae* (яснотковые). К этому семейству растений относятся многие лекарственные, а также горькие, эфирные, декоративные растения. [1]

Nepeta rannonica L. - Травянистое многолетнее растение, которое является наиболее распространенным видом рода *Nepeta*, крупнейшего семейства *Lamiaceae*. *N. rannonica* позиционируется как очень многообещающий вид для использования в пищевой и фармацевтической промышленности, а также в сельском хозяйстве для создания природных пестицидов. Он включает более 300 видов многолетних, редких однолетних травянистых растений и кустарников, большинство из которых широко распространены в Центральной и Южной Европе, Азии и некоторых регионах Африки, в том числе 16 видов в Казахстане. [2]

Nepeta rannonica L. - многолетнее растение высотой 35-120 см, встречается повсеместно, кроме песчаных пустынь. В качестве сырья используется надземная часть растения. Венгерский котовник содержит богатый комплекс биологически активных веществ, таких как флавоноиды, антрацины, дубильные вещества, алкалоиды и сапонины. Известно, что эти вещества обладают антимикробными, противовоспалительными, противоопухолевыми и гепатопротекторными свойствами. Такой богатый химический состав определяет широкий спектр фармакологической активности *Nepeta rannonica*. Более глубокое изучение химического состава сырья и его фармакологических свойств позволяет рассматривать его как новое ценное лекарственное растение. [2]

Котовник венгерский также широко используется в традиционной медицине. В Казахстане из сырья *N. nuda*, собранного в Аксайском ущелье Заилийского Алатау Алматинской области, получено эфирное масло с содержанием изомеров непеталактона до 50 %. Данный продукт был запатентован и, по мнению авторов, «обладает антибактериальной и потенциальной анальгетической активностью, аттрактантной активностью для кошачьих и репеллентной против тараканов и комаров...» [3]

В последние годы эмульсионные кремы с добавлением биологически активных веществ пользуются большим спросом и имеют высокую актуальность. Котовник венгерский встречается в различных лечебно-косметических средствах, таких как кремы, лосьоны, маски для лица и тела, гели и тоники. Он эффективно увлажняет, смягчает и освежает кожу, а также помогает справиться с проблемами, включая акне и воспаления. Экстракт котовника венгерского также применяется в средствах для укрепления волос и увлажнения кожи головы. [4]

В дальнейшем нами планируется разработка состава и технологии крема с экстрактом котовника. Крем с экстрактом котовника венгерского обладает увлажняющим, смягчающим и противовоспалительным действием. Он защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, помогает справиться с различными воспалениями и стимулирует процессы регенерации клеток. Этот крем придает коже здоровый и ухоженный вид, делая ее более мягкой, гладкой и увлажненной.

Список литературы:

1. Ерденбай А.Н., Устенова Г.О. Перспективы использования лекарственного растительного сырья – Котовника венгерского (*Nepeta nuda* L.). Фармация Казахстана, №3 от 2022г: 267

2. M. A'cimovic, J. Stankovic Jeremic, M. Cvetcovic Phyto-pharmacological aspects of *Nepeta nuda* L.: Asystematic review, Review Article Natural Medicinal Materials vol. 40 (2020), 75

3. Пат. 23950. База патентов Казахстана. (19) KZ(13)A4(11)23950(51)A61K36/53(2009.01). Эфирное масло *Nepeta nuda* L. (котовник голый), обладающее антибактериальной и потенциальной анальгетической активностью, аттрактантной активностью для кошачьих и репеллентной против тараканов и комаров. Опубликовано: 16.05.2011/Автор: Сулейменов Ерлан Мэлсович.

4. Кузнецова Н.М. Нетрадиционные культуры с уникальными свойствами в Ленинградской области, 2015г, - с. 36-37